

**РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В НЕКОТОРЫХ ХАРЬКОВСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ЗА ПЕРИОД С 1995 ПО 1999 ГОД**

ШЕВЧЕНКО А.С., ЛАТЫШЕВ Л.Е.

Харьковский государственный медицинский университет
Молодежная Организация Медиков Харькова

За период с 1995 по 1999 годы в ряде харьковских школ, техникумов и ВУЗов коллективом студентов ХГМУ на добровольных началах проводились практические занятия, чтение медицинских лекций, экскурсии на кафедры нормальной и патологической анатомии медицинского университета, посвященные вопросам профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма, нездорового образа жизни, инфекционных заболеваний, в том числе передающихся половым путем, вопросам планирования здоровой семьи, культуры отношений между полами, принципам личной гигиены и первой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях.

В процессе работы нам удалось заставить изменить некоторые ошибочные представления о здоровье человека, полученные из недоброкачественной прессы и телепередач, обратить внимание учеников на необходимую для жизни в современных условиях медицинскую информацию, помочь справиться с некоторыми особо опасными вредными привычками (табакокурением и злоупотреблением спиртными напитками), что выявлялось путем сравнения результатов анонимных тестирований и письменных опросов до и после проведенных курсов лекций. В течение всего периода работы мы отмечали большой интерес к преподносимой нами информации, что подтолкнуло нас к созданию Молодежной Организации Медиков Харькова.

Для цитирования: [Шевченко, А.С., Латышев, Л.Е. (1999) Результаты медицинской просветительской работы в некоторых харьковских учебных заведениях за период с 1995 по 1999 год. Материалы научно-практической конференции молодых ученых Харьковской медицинской академии последипломного образования «Медицина на рубеже веков: открытие и перспективы», с. 157. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3764220>]

Ключевые слова: медицинское просвещение, профилактика химических зависимостей, профилактика инфекционных заболеваний, планирование семьи, личная гигиена, первая медицинская помощь, здоровый образ жизни.

For citation: [Shevchenko, A.S., Latyshev, L.E. (1999) The results of medical educational work in some Kharkov educational institutions for the period from 1995 to 1999. Materials of the scientific-practical conference of young scientists of the Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education "Medicine at the turn of the century: discovery and prospects", p. 157. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3764220> (In Russian)]

Keywords: medical education, prevention of chemical dependencies, prevention of infectious diseases, family planning, personal hygiene, first aid, healthy lifestyle.